

AS COLEÇÕES DA LOUCURA E SEUS ESPAÇOS: DO ESQUADRINHAMENTO NOSOGRÁFICO AO ACERVO DE IMAGENS

*Luis Artur Costa**

RESUMO

Este artigo versa sobre os deslocamentos ocorridos no tempo do Hospital Psiquiátrico São Pedro de Porto Alegre quanto à constituição de espaços analítico-classificatórios constituintes de quadros nosográficos que, ao ordenarem uma coleção de homens, geram um modo de inteligibilizá-los e controlá-los. Abrange o período de seu surgimento em 1884 e sua respectiva coleção nosográfica de então, até nossos dias, com a organização de um acervo das obras dos participantes da Oficina de Criatividade dessa instituição.

Palavras-chave: loucura; psiquiatria; coleção; espaço.

THE COLLECTIONS OF MADNESS AND ITS SPACES: FROM NOSOGRAPHIC SEARCH TO ARCHIVES OF IMAGES

This article is about derivations of time occurred at Sao Pedro Psychiatry Hospital in relation to classificatories-analitic spaces constitutive of frames that when put in an ordered collection give origin to a way of how to control or to intellect the Hospital's interns (patients). Since the foundation of the institution, in 1884, and its nosografic collection, until now with the organization of a heap of the participating works from the Criativity Officine from institutions.

Key words: madness; psychiatry; collection; space.

Colecionar algo consiste em formar um agrupamento de elementos que participam de um todo inventado. Tais elementos, ao serem considerados pertinentes à lógica de uma coleção, e serem colecionáveis por esta, passam a ter sua definição atribuída por sua relação com os demais elementos desse

* Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. *E-mail:* lartur@cpovo.net

universo. São, então, um compartimento de um quadro. Diversas seqüências podem ser produzidas nesse esquadrinhar do fenômeno e, em seu cruzamento, valoram e etiquetam o item que ali se encontra. Assim, produz-se a segmentação de elementos distintos para, logo, torná-los semelhantes pelo pertencimento, pela participação a um todo. Ao esboçar uma totalidade ordenada, onde cada elemento possui sua classificação racionalmente estipulada, esse quadro possibilita a inteligibilização e o controle do fenômeno em questão. Segundo Foucault (1987), “o quadro, no século XVIII, é ao mesmo tempo uma técnica de poder e um processo de saber”. Desse modo, propomos aqui compreender a construção do Hospício São Pedro enquanto a constituição de uma coleção que segue em mutação até hoje.

O HSP surge em 1884, um período no qual a cidade de Porto Alegre sofria por inteiro seu primeiro grande processo de estruturação de uma inteligibilidade e de controle urbanos: a retirada dos becos, botecos e bordeis para a periferia onde foi alocada a população “suspeita”; nomeação e emplacamento das ruas; numeração e alinhamento das casas, etc. (Pesavento, 1991). Alocações classificatórias no território da cidade estipuladas segundo códigos de convivência. O HSP insere-se neste processo, enquanto um espaço classificatório na margem da cidade, destinado para aqueles que perderam a razão e não devem ser trancafiados nos espaços para contraventores ou portadores de doenças “comuns”. No entanto, se tinha esse caráter classificatório, de ordenação em sua posição na malha urbana, não se podia dizer o mesmo do seu espaço interno, ainda parcialmente construído. O Dr. Carlos Lisboa, primeiro diretor do HSP, clamava pela construção das demais alas do Hospício:

[a] única classificação atualmente possível é precisamente incompleta e não satisfaz, debaixo do ponto de vista científico. (...) Sem uma divisão metódica, sem uma classificação científica, o tratamento dos alienados é um impossível, uma utopia (Relatório Hospício São Pedro, 1884, p. 04 *apud* Schiavoni 1997, p. 56).

Assim, a loucura e seus espécimes exóticos advindos de um continente ainda desconhecido, constituíam uma confusão que agredia aos analíticos olhos do cientista. Tornava inviável cristalizar o constante transbordar do comportamento dos internos em tipologias nosográficas. Na França, tais questões estavam também presentes na construção dos Manicômios: a *Regulamentação de 1839* prescrevia uma separação mínima para dividir entre adultos e crianças, entre gêneros e permitir o isolamento dos convalescentes e furiosos (Antunes et al., 2002). Já o *Tratado*, de Cloquet, faz uma interessante

consideração ao confrontar o modelo radial, uma geometria ideal para vigilância, e o modelo pavilhonar, perfeito para a formação de um quadro classificatório:

A disposição radial é aqui inútil; a vigilância central é desnecessária; a vigilância se faz sobretudo dentro das salas e dos dormitórios. As edificações tem formas retangulares, alongadas, formas essencialmente favoráveis à classificação dos doentes. (Cloquet *apud* Antunes et al., 2002, p. 63).

A preponderância do retângulo dispersivo sobre o círculo centralizador é o princípio geométrico que guiou a construção do HSP: projeto de seis pavilhões (pentes) ligados por um grande pavilhão transversal, o qual poderia ainda ser espelhado, totalizando doze compartimentos retangulares com dois andares cada, para dar conta da topologia nosográfica do nosocômio. Assim, o Dr. Lisboa e os diretores posteriores seguem este projeto de executar uma análise, de colecionar as tipologias existentes no Estado do Rio Grande do Sul. Alocá-las em seus devidos lugares, sendo esses, todo aquele local apropriadamente preparado para sua contenção e observação. Os pentes retangulares, tomados por séries de lócus preenchidos com as tipologias, que devem ser observadas com rigor. Para tanto, habitam um espaço branco e reto, seus parques adornos seguem uma simetria neoclássica sóbria, um cubo branco que se propõe a não interferir no alienado e no olhar médico sobre este. A busca de inteligibilidade e controle pela formalização redutora da ciência constrói uma coleção de sujeitos tomados como objetos ao pertencerem a totalidades abstratas que geram etiquetas nosológicas, as quais findam por ser sua única identidade: um quadro de quadros sintomatológicos.

Tal coleção, disposta para ser contemplada analiticamente, acaba por ser muito modificada na primeira metade do século XX, com as duas administrações do Dr. Jacintho Godoy. Este, constitui uma coleção fundamentada na experimentação sobre o material e já não mais na simples divisão em tipos nosológicos pitorescos, função que dava ao antigo psiquiatra “uma falsa noção de especialidade alienística” (Godoy, 1955, p. 190). Ainda que perdurasse a identificação de “constituições mórbidas”, para nelas colar uma “etiqueta nosográfica” (Godoy 1955), Godoy mudara a ontologia da patologia, modificando assim a episteme utilizada em sua inteligibilização.

Os conceitos de “doença mental” e de “hospício” deveriam ser riscados e substituídos por “doente do cérebro” e “Hospital Psiquiátrico”, elevar o “psicopata” ao posto de um “doente vulgar” e a Psiquiatria a um lugar comum com a Clínica Geral (Godoy, 1955). Tais transformações realizavam um projeto de inclinação positivista: “a psiquiatria não escapou da lei dos três estágios:

religioso, metafísico e positivo” (Godoy, 1955, p. 72) e, nesse momento, passava-se do segundo estágio, com sua filantropia e considerações sobre uma “mentalidade ilusória”, para o terceiro estágio e seu estudo do cérebro. Agora, contava identificar as causas e os mecanismos dessas doenças nervosas por meio de estudos neuroanatômicos e experimentações químicas e biológicas para, então, não mais somente depositar doentes em lócus classificatórios, mas reformá-los para a sociedade, tornando seu cérebro, “órgão nobre da economia”, em condições de ser útil socialmente (Godoy, 1955).

Adentra, então, nesse colecionar, além das subdivisões de tipos patológicos, as quais não só persistiam como haviam se multiplicado, a experimentação em busca das causas materiais da doença para reformar o sujeito e permitir o aproveitamento de sua utilidade à sociedade. O HSP assemelha-se, então, a um grande jardim botânico, onde não só se observam as plantas para seu estudo e deleite, mas realizam-se experimentações sobre seu comportamento, para gerar não só saber científico, como também a melhor forma de utilizá-las, adaptá-las a novos ambientes e proporcionar maior produtividade (Janeira & Fortes, 2003).

Diversas reformas são feitas no sentido de dar suporte às novas metodologias clínicas utilizadas naquele que viria a ser, em breve, o Hospital Psiquiátrico São Pedro. O espaço branco é provido de especificidades técnicas. Luzes cirúrgicas que não fazem sombra nem aquecem; camas e banheiras dotadas de mecanismos específicos à clinoterapia e balneoterapia; instrumentos cirúrgicos, laboratórios químicos, etc. O reluzente dos metais esmaltados e as novas transparências dos tubos de ensaio somam-se à transparência do vidro e ao branco das paredes.

Neste momento, muitas das divisões classificatórias da coleção de objetos da loucura se fazem não somente em função de categorias sintomatológicas, mas também de categorias definidas a partir da intervenção química, biológica, cirúrgica ou mecânica a que uma tipologia deve ser submetida. Com a especificação do espaço para além de dormitório, pátio e refeitório, as classificações em sua disposição devem se adequar à nova configuração das remodelações físicas na “marcha ascensional da ciência” (Godoy, 1955 p. 133).

Paradigmático nessas modificações espaciais, a partir de uma nova ontologia da loucura e episteme do tratamento, é o “Serviço Somático”. Obra “de vulto”, se “sobressaindo, entre todas” (Godoy, 1955). Trata-se de um prédio, o mais largo de todos os pentes, no qual já existiam duas salas de cirurgia, onde se construiu “amplas enfermarias para cirurgia e medicina, gabinetes de raios X e dentista, isolamento, refeitórios, dormitórios e enfermeiros” (Godoy, 1955, p. 33). Seu piso é revestido por cerâmica impermeável e, as paredes, por azulejos brancos até a altura de dois metros.

Afirmção de uma nova brancura, do frio azulejo higienizável no piso e paredes que permite o apagar das marcas dos que por ali passam. Ampla transparência das janelas e intenso branco dos azulejos que se somam na configuração de um novo cubo branco, não mais da abstração contemplativa, mas da razão prática e sua mesura, mantendo a ausência na presença de assepsia, a afirmação de uma perspectiva sobre a neutralidade. Uma formalização do humano reduzido a variáveis orgânicas, em busca de extirpação do sintoma por meio de diversos métodos inibitórios: choques elétricos e químicos, lobotomias e medicamentos hipnóticos. Homem normalizado, de jaleco ou uniforme de interno, homem frio, racional, sem as doenças dos afetos exarcebados, estes devem ser (co)medidos, extirpados para uma vida *normal* na norma da *moda* estatística.

Nesse local, ápice de uma perspectiva de saber e práticas que objetualizam o interno no seu modo de acessá-lo e de intervir sobre o mesmo, existe hoje uma atividade que nega o modelo sujeito-objeto garantido na assepsia da razão, prescrevendo uma epistemologia, e uma ética, do encontro, onde não há neutralidade possível e, por isso mesmo, deve-se possibilitar os ruídos, a perspectiva, o subjetivo, a diferença (Kirst et al., 2003). A Oficina de Criatividade, existente desde 1990, propõe aos internos atividades expressivas como pintura, colagem, bordado, tendo como uma de suas preocupações fundamentais o respeito pela individualidade do interno, permitindo-o exercer ou não a atividade e, ao fazê-la, que possa ser do modo mais autônomo e peculiar possível. E, nesse novo respeito, pretende elevar o “doente vulgar” ao estatuto de pessoa que deve ser respeitada em seus direitos (Silveira, 1992).

Aqui, ocorre um deslocamento no colecionismo da loucura: do objetualizar os loucos com o geral científico e inseri-los em um quadro classificatório, passa-se a constituir uma coleção do que é produzido por estes, formando um acervo das obras dos mesmos. Esse acervo encontra-se em construção e organizará as séries de cada participante por datação. O motivo de fazer-se esse acervo é duplo: “compreensão do processo psicótico e valor terapêutico” (Silveira, 1992, p. 17). Assim, vemos uma passagem da empiria generalizante reificadora de objetos abstratos para uma empiria compreensiva (Figueiredo, 1998), (a)firmadora do singular em seu processo. Uma coleção que gera não somente uma inteligibilidade sobre a loucura, mas possibilita o reconhecimento do louco enquanto subjetividade que cria. Ter na sua produção uma possibilidade de duração, ao inserir-se no acervo, e de reconhecimento, do que é o eu pelo outro, são processos fundamentais nessa nova coleção.

Ao adentrar no antigo pavilhão, vemos os azulejos brancos tomados por traços e cores. Surgem casais atrelados por “y”, flores e formas diversas, referências a origens ou identidades, etc. Antes, marcas da assepsia e

generalidade da pura forma lógica, presente na ciência com sua higiene das sensações disparatadas, díspares; agora servem de tela onde o branco é intensidade, possibilidade de marca, e não seu avesso. Do mesmo modo, a transparência do vidro, já opaca pelo tempo em todo o prédio, desfazendo-se de sua (trans)lucidez de outrora, neste pavilhão adquire cores e signos, constrói paisagens e iluminações improváveis, insanas. Tudo marcas de vidas que por ali passam, utilizando como suporte o que um dia surgiu para evitá-las. Os móveis, antes homogêneos e simetricamente dispostos, agora são variados, tendo muitas vezes sua função transformada para novos usos, como a mesa, que sem seu tampo, vira um secador para as telas. As salas de cirurgia com suas imponentes lâmpadas que tantas lobotomias iluminaram, agora são tomadas por trabalhos das pessoas que freqüentam a Oficina.

Ao se dirigirem para lá, os internos dizem ir para a “Oficina”, e quando dela retornam, dizem voltar “lá para o São Pedro”. Local estrangeiro ao Hospital, onde o movimento errante é permitido, onde a intimidade e a peculiaridade são resguardadas. Da supressão do sintoma segundo uma anestesia de si, um esquecimento do que se sente provocado por choques elétricos ou químicos, intervenções cirúrgicas e medicamentosas, se passa a uma perspectiva de constituir uma duração, e uma possibilidade de reapropriação da mesma, da vida do sujeito internado. Construindo uma memória na sobreposição dos “plató-tela”, datados e marcados a tinta, gesto e afeto, se traça uma trajetória da subjetividade, antes presa no branco incólume, sempre limpo de tudo que não é geral. Pode, agora, apropriar-se e ver-se reconhecido enquanto expressão de si, atestando sua existência em uma época marcada pelo “percebem-me, logo existo” do espetáculo contemporâneo. A cidade mensagem (Eco, 1984) dos anúncios publicitários, graffites e dispositivos de comunicação lá está, presentificada, nas paredes, no acervo e em tudo que reconhece o indivíduo por sua expressão. Esse deslocamento do que é colecionável, está diretamente atrelado à matriz epistêmica romântica, com matizes humanistas, que foi acima descrita, mas não deve ser reduzido a isso: o chamamento à expressividade na modulação da sociedade de controle (Deleuze, 1992), a “mediação” das relações pelas imagens espetaculares (Debord, 1997), são também ressonâncias nessa trama, donde transbordam as condições de possibilidade que findam por definir esse deslocamento do que é colecionável dos objetos-loucos para o acervo-expressão. Essas linhas de força ajudaram em muito aos profissionais que lá estão em sua luta por expandir esse projeto. Afinal, não podemos nos esquecer que o ponta pé inicial estava atrelado a um projeto do Estado relativo à construção de centros culturais, revitalizando antigas edificações, que durante os períodos difíceis da Oficina foi a garantia da sua visibilidade para com o público, que impediu seu fechamento, que seu novo espaço foi conseguido

graças a uma grande “limpeza” ocorrida no pavilhão em questão para uma Bienal do Mercosul. Enfim, ser pop hoje em dia pode ajudar a expandir a vida.

BIBLIOGRAFIA

- ANTUNES, Eleonora Haddad; BARBOSA, Lúcia Helena Siqueira; PEREIRA, Lygia Maria de França. *Psiquiatria, loucura e arte: fragmentos da história brasileira*. São Paulo: EDUSP, 2002.
- DEBORD, Guy. *A sociedade do espetáculo*. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.
- DELEUZE, Gilles. *Conversações, 1972-1970*. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992.
- ECO, Umberto. *Viagem na irrealidade cotidiana*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
- FIGUEIREDO, Luís Cláudio M. *Matrizes do pensamento psicológico*. Petrópolis: Vozes, 1998.
- FOUCAULT, Michel. *Vigiar e punir: nascimento da prisão*. Petrópolis: Vozes, 1987.
- GODOY, Jacintho. *Psiquiatria no Rio Grande do Sul*. Porto Alegre: [s/e], 1955.
- JANEIRA, Ana Luisa & FORTES Mário. *Floras do novo mundo. Jardim Botânico da Ajuda. Cascata, séc. XVIII-XIX*. In: http://www.triplov.com/ana_luisa/floras_novo_mundo/pages/ajuda_cascata.htm, acessado em 2003.
- KIRST, Patrícia Gomes; GIACOMEL, Angélica Elisa; RIBEIRO, Carlos José Simões; COSTA, Luis Artur; ANDREOLI, Giovani Souza. Conhecimento e cartografia: tempestade de possíveis. In: FONSECA, Tânia Mara Galli & KIRST, Patrícia Gomes (orgs.). *Cartografias e devires: a construção do presente*. Porto Alegre: Editora da Ufrgs, 2003.
- PESAVENTO, Sandra Jatahy (coord). *Memória Porto Alegre: espaços e vivências*. Porto Alegre: Editora da Ufrgs; Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 1991.
- SCHIAVONI, Alexandre Giovani da Costa. *A institucionalização da loucura no Rio Grande do Sul: o hospício São Pedro e a Faculdade de Medicina*. Porto Alegre: Programa de Pós-Graduação em História da Ufrgs; 1997. (Dissertação de Mestrado, inédito)
- SILVEIRA, Nise da. *O mundo das imagens*. São Paulo: Ática, 1992.